

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17746025

АМАЛИЦКАЯ Елена Николаевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Магистрант Высшей школы туризма и гостеприимства; e-mail.ru: kuzovkovaen@mail.ru

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» КАК НАЦИОНАЛЬНОГО

В данной статье рассматривается развитие туристского маршрута «Золотое кольцо» как национального. В 2025 году маршруту присвоен статус национального. Автор статьи описывает, какие при этом получают субъекты дополнительные преимущества, включая меры государственной поддержки. Какие требования предусматриваются к национальным туристским маршрутам. Что объединяет субъекты Российской Федерации, входящие в национальный туристский маршрут. Автор описывает, какие туристские маршруты востребованы в первую очередь, что важно для путешественников по Золотому кольцу. Что они хотят посетить, где и какую информацию важно получить, планируя свое путешествие. Делается вывод о том, какие перспективы развития ожидают НТМ «Золотое кольцо». По мнению автора, необходимо сформировать единую рекламную кампанию, которая представит все субъекты, входящие в состав маршрута.

Ключевые слова: национальный туристский маршрут «Золотое кольцо» (НТМ «Золотое кольцо»), маршруты-спутники, государственные меры поддержки, ТИЦ, событийные мероприятия, автомобильный туристский маршрут (АТМ), объекты туристского показа, легендарный туристский маршрут

Для цитирования: Амалицкая, Е. Н. Комплексное развитие туристского маршрута «Золотое кольцо» как национального / Е. Н. Амалицкая // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 3. С. 44–53. DOI: 10.5281/zenodo.17746025.

Дата поступления в редакцию: 20 октября 2025 г.

Дата утверждения в печать: 30 ноября 2025 г.

UDC 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17746025

Elena N. AMALITSKAYA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Master's student of the Higher School of Tourism and Hospitality;

e-mail.ru: kuzovkovaen@mail.ru

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF THE GOLDEN RING TOURIST ROUTE AS A NATIONAL ROUTE

Abstract. *This paper discusses the development of the Golden Ring tourist route as a national route. In 2025, the route was granted national status. The author describes the additional benefits that the regions will receive, including government support measures. The paper also outlines the requirements for national tourist routes. It highlights the common features of the regions that make up the national tourist route. The author discusses the most popular tourist routes and their significance for travelers on the Golden Ring. What they want to visit, where, and what information is important to get when planning their trip. The paper concludes with the prospects for the development of the Golden Ring NTR. According to the author, it is necessary to form a unified advertising campaign that will present all the subjects included in the route.*

Keywords: *national Tourist Route «Golden Ring» (NTR «Golden Ring»), satellite routes, state support measures, Tourist Information Center, event activities, automobile tourist route (ATR), tourist attractions, legendary tourist route*

Citation: Amalitskaya, E. N. (2025). Comprehensive development of the Golden Ring tourist route as a national route. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*. 19 (3), 44–53. DOI: 10.5281/zenodo.17746025. (In Russ.).

Article History

Received 20 October 2025

Accepted 30 November 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В 2027 году туристскому маршруту «Золотое кольцо» исполнится 60 лет. Сегодня маршрут сохраняет устойчивые позиции в структуре роста показателей туристского потока и стимулирует интерес к изучению истории нашей великой страны. В настоящее время на федеральном уровне осуществляется подготовка и организация празднования юбилея, который имеет исключительное значение для развития регионов и роста туристского потока.

Впервые в 2025 году в рамках V Международного туристического форума «Путешествуй!» был анонсирован национальный туристический маршрут «Золотое кольцо» (НТМ «Золотое кольцо»), а также представлены стенды субъектов Российской Федерации, входящих в его состав, с презентацией тематических направлений: патриотические маршруты, народно-художественные промыслы, виды туризма (промышленный, гастрономический, автомобильный и др.), а также традиционных блюд.

Одновременно Приказом Минэкономразвития России от 7 июня 2025 г. № 386 «Об определении туристского маршрута в качестве национального туристского маршрута» туристскому маршруту «Золотое кольцо» присвоен статус национального.

Национальный туристский маршрут «Золотое кольцо» проходит по территории 6 субъектов, включает в себя свыше 50 объектов туристского показа, три средства размещения. Общая протяженность маршрута оставляет свыше 900 км и проходит по пяти федеральным трассам. Длительность маршрута составляет 7 дней, 6 ночей.

В 2025 году в г. Суздале между субъектами НТМ «Золотое кольцо» подписано соответствующее соглашение.

Маршрут включает 6 субъектов с 9 городами: Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир, представляющие яркие примеры русской

истории и культуры. Также активно разрабатываются дополнительные маршруты, так называемые маршруты-спутники, которые представляют интересные альтернативные варианты основному маршруту.

Методы исследования проблемы

При написании данной статьи автор был применен глубокий анализ информации, взятой из интернет-источников, таких как новостные сайты, научные статьи, некоторые наблюдения, выводы тематических форумов, специалистов в сфере туризма, описательный метод, статистический метод обработки информации, сравнительно-сопоставительный метод с целью выявления особенностей развития национальных туристских маршрутов, а также даны предложения по развитию легендарного маршрута «Золотое кольцо».

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение

Статус «национального» позволит маршруту и регионам более динамично развиваться, увеличится количество оказываемых услуг туроператорами и турагентами, улучшится дорожно-транспортная, туристическая, обеспечивающая и сопутствующая инфраструктура, что будет способствовать увеличению числа туристических поездок.

Близость к Москве (в радиусе 200–300 км) делает Золотое кольцо идеальным для коротких путешествий. Развитая сеть автобусных туров и ж/д-направлений позволяет путешественникам охватить ключевые точки за 3–7 дней¹.

Традиционно в регионах Золотого кольца стабильно наблюдается прирост числа турпоездок.

По итогам 2024 г. (по данным Росстат) в субъектах, входящих в Золотое кольцо, количество поездок составило посетители более 21 млн (без г. Москвы – 8,6 млн поездок), рост по сравнению с 2023 г. составил 5 % (в 2023 году – 20,1 млн поездок, без г. Москвы – 8,2 млн поездок, в среднем по РФ – 7,8 %).

1 Туристический маршрут «Золотое кольцо» получил статус национального / Министерство экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/turisticheskij_marshrut_zolotoe_kolco_poluchil_status_nacionalnogo.html (дата обращения: 20.10.2025).

Наибольшее число поездок ожидается на Москву (12,7 млн человек), Московскую область (6,0 млн человек) и Ярославскую область (1,1 млн человек), далее – Владимирскую область (0,8 млн человек), Костромскую область (0,4 млн человек), Ивановскую область (0,3 млн человек).

В целом бóльшая часть туристов – это гости из регионов Центрального федерального округа, порядка 20 % – из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области. Интерес наблюдается со стороны граждан Китая и стран Ближнего Востока.

В НТМ входят привлекательная архитектура, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также уникальные природные территории.

Все города, входящие в НТМ «Золотое кольцо», имеют уникальную историю. Они являются свидетелями важнейших исторических событий, а также хранят в себе множество тайн. Именно в этих городах находили вдохновение русские писатели и живописцы, а пейзажи городов украшают отечественные кинокартины.

Города Золотого кольца обладают огромным количеством достопримечательностей: церквей, монастырей, старинных фресок и др.

Путешествия по Золотому кольцу предполагают уникальную возможность познакомиться с историей нашей страны, открыть сюжеты из истории архитектуры древней Руси, а также неповторимые произведения древнерусского искусства (иконопись, интерьеры храмов, живопись, скульптура). Многие из них, которые созданы в XII веке и в более ранние периоды, сохранились до настоящего времени.

К 2035 году туристский поток по Золотому кольцу составит более 30 млн¹.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» субъекты Российской Федерации, входящие в состав маршрута (Московская, Ивановская,

Владимирская, Ярославская и Костромская области), получили государственную поддержку в виде единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2025–2027 годы.

Перечень мероприятий в рамках единой субсидии определяется субъектами Российской Федерации самостоятельно. Такие мероприятия могут быть направлены на развитие туристской инфраструктуры, реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, включая мероприятия по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования, поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации, и др.

По программе льготного кредитования туристической инфраструктуры в регионах, входящих в состав маршрута (Москва, Московская, Владимирская, Костромская и Ярославская области), в настоящее время реализуются порядка 60 инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов, а также более 10 крупных инвестиционных проектов по созданию парков развлечений и акваториальных комплексов с общим количеством посещений более 20,5 млн человек в год.

По линии Минтранса России субъектам Российской Федерации, в том числе по территориям которых проходит НТМ «Золотое кольцо», оказывается государственная поддержка в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в целях выполнения задач по увеличению к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 %, опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации – не менее чем до 85 %, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 % в рамках Указа Президента

1 К 2035 году Большое Золотое кольцо обеспечит 20 % турпотока / LENTA.RU. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lenta.ru/pressrelease/2022/08/08/zolko/> (дата обращения: 20.10.2025).

Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Кроме того, к 2035 году дополнительно планируется разместить вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения на территории субъектов Золотого кольца области 11 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Также Минэкономразвития России совместно с Минтрансом России проводит работу по определению участков автомобильных дорог в составе АТМ, требующих приведения их в нормативное состояние или реконструкции. По данным Минтранса России, нормативное состояние федеральной автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо», проходящей на территории указанных субъектов Золотого кольца, составляет 68,9 %.

Также приоритезация мер государственной поддержки предусмотрена по линии Минтранса России в части развития инфраструктуры.

Таким образом, за счет мер федеральной поддержки в субъекты Российской Федерации, входящие в туристский маршрут «Золотое кольцо», в период 2020–2024 годов поставлено 1 172 транспортных средства, в том числе автобусов, трамваев, электробусов.

Правительство Москвы как новый участник маршрута также уделяет большое внимание развитию индустрии туризма и гостеприимства в столице, предусматривающее комплексный подход. Реализация мероприятий по развитию туризма, работ по созданию комфортной городской среды, благоустройству территории и объектов, а также проведение культурных, спортивных и иных событийных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджета города Москвы.

Кроме того, на территории регионов, входящих в маршрут, осуществляются мероприятия по обеспечению объектов туристской инфраструктуры элементами системы навигации за счет средств внебюджетных источников финансирования.

Одновременно необходимо на регулярной основе производить сбор информации о дополнительной потребности в установке новых и замене старых дорожных указателей к знаковым туристическим достопримечательностям, в том числе по мере появления новых объектов инфраструктуры в целях продолжения работы по внедрению системы туристской навигации, необходимой для увеличения посещаемости объектов туристической инфраструктуры, для повышения доступности и для максимальной интеграции объектов туристского показа в туристский оборот.

В настоящее время информация о туристических объектах и объектах сервиса вдоль автомобильных дорог отражается в мобильных сервисах «Яндекс Карты», «Яндекс Навигатор», 2ГИС и систематически актуализируется. Дополнительно осуществляется проработка функционала в «Яндекс Навигатор/Яндекс карты», позволяющий пользователю получать информацию об автомобильных туристических маршрутах и объектах в его составе с указанием рейтинга маршрута, формируемого на основе оценок пользователей и возможностью автоматического построения маршрута в «Яндекс навигаторе», исходя из текущего геоположения пользователя.

С участием Минцифры России, операторов связи и регионов ведется работа по обеспечению покрытия автомобильных дорог в составе АТМ устойчивой мобильной связью и Интернетом. В частности, в 2024 году операторами связи обеспечено покрытием Р-132 «Золотое кольцо» – 98,9 %.

Минкультуры России и Минприроды России проводится работа по определению ОКН в составе или вблизи АТМ, которые требуют работ по их реставрации (реконструкции) и ремонту, а также ООПТ для создания необходимой для автотуристов инфраструктуры на таких территориях.

НТМ «Золотое кольцо» – это прежде всего тур, предусматривающий индивидуальные и корпоративные организованные автобусные туры, которые предлагаются туроператором-консолидатором «Русь».

Помимо автобусных туров, имеется возможность осуществить свое путешествие самостоятельно по автомобильному маршруту «Автотур по достопримечательностям Золотого кольца» (АТМ)¹.

Общая суммарная протяженность автомобильных дорог в составе АТМ составляет порядка 7 400 км и включает 407 объектов туристского показа, в том числе 25 объектов культурного наследия (ОКН) и 7 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Кроме развития автомобильного туризма, развиваются перспективные виды туризма, такие как водный, железнодорожный, велотуризм, культурно-познавательный, научно-популярный, природно-экологический, сельский, спортивный, гастрономический, промышленный, паломнический, событийный в периметре маршрута.

В конце 2023 года стартовал железнодорожный маршрут – железнодорожное сообщение «По Золотому кольцу» по маршруту Ярославль – Иваново – Владимир – Суздаль – Муром. В туристском поезде «По Золотому кольцу» за 2024 год перевезено 2,2 тыс. туристов. До конца 2025 года в планах перевезти почти в два раза больше. В 2025 году в маршрут поезда добавлен г. Кострома. С 2026 года туристский поезд будет останавливаться на станциях Нерехта и Ростов Великий. Также запланирован маршрут поезда из Санкт-Петербурга, через города Золотого кольца и в обратном направлении.

Кроме того, для любителей путешествовать по воде операторы предлагают круизы по Золотому кольцу до 7 дней. Гостей ожидают интересные экскурсии с посещением музеев, храмов и других достопримечательностей.

При этом, если создать единый узнаваемый бренд всех маршрутов «Золотого кольца», включая маршруты-спутники и наполнить его событийными мероприятиями, появится значительный прирост

турпоездов как со стороны организованных, так и самостоятельных туристов, причем всех возрастов.

Важным аспектом является запуск цифровой платформы туристической среды НТМ «Золотое кольцо», необходимо определить и интегрировать автомобильные, водные и железнодорожные маршруты, проработать вопросы приведения соответствующей транспортной инфраструктуры в нормативное состояние, разработать инфраструктуру для экологического туризма, определить образовательное наполнение маршрута для учащихся и многое другое.

Это не первый НТМ, всего их в настоящее время начитывается порядка 60 маршрутов, и к 2030 году планируется их значительное увеличение.

Успешным примером развития НТМ являются уже утвержденные НТМ в субъектах, входящих в НТМ «Золотое кольцо»: «Ярославия – страна городов» в Ярославской области, «Былинный путь» во Владимирской области, «Ивановские манеры» в Ивановской области, «Город МастерOFF» в Московской области. Данный маршрут прошел экспертную оценку и в полной мере отвечает критериям и требованиям современных путешественников и имеют готовую программу.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2086 утверждены Правила определения национальных туристских маршрутов (далее – НТМ, Правила определения НТМ соответственно)².

В целях определения туристского маршрута в качестве НТМ исполнительный орган в сфере туризма субъекта Российской Федерации, по территории которого проходит туристский маршрут, определяемый в качестве НТМ, направляет соответствующую в Минэкономразвития России заявку.

Для определения статуса НТМ заявленные маршруты должны отвечать

1 Автотур по достопримечательностям Золотого кольца / Национальные проекты России. Туризм и гостеприимство. [Электронный ресурс]. – URL: <https://путешествуем.рф/article/auto-zolotoe-koltso> (дата обращения: 20.10.2025).

2 Основные документы по национальным туристским маршрутам. Экспертный совет / Ассоциация туроператоров. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.atorus.ru/rest_in_russia/expert_council (дата обращения: 20.10.2025).

критериям, указанным в Правилах определения НТМ.

Работу по определению и утверждению НТМ осуществляет Экспертный совет по определению национальных туристских маршрутов при Минэкономразвития России на основе заявки субъектов Российской Федерации.

Одним из требований к данным маршрутам является их доступность и конкурентная рыночная стоимость туристского продукта.

Указанные маршруты представлены с разработанной программой не только для групповых туристических групп, но и для индивидуальных путешественников, в которую входит: посещение объектов культурно-исторического наследия и гастрономических точек притяжения, знакомство с уникальными памятниками природы и национальными парками, заповедниками и многое другое. Маршруты удобны тем, что на национальном туристическом портале «Путешествуем.рф» представлена подробная о них информация.

Безусловно, не только НТМ должны быть хорошо продуманы логически. Наряду с НТМ сегодня динамично развиваются различные туристские маршруты, направленные на развитие различных видов туризма, о чем уже упоминалось в части железнодорожных маршрутов, а также развития речного пассажирского транспорта.

В текущем году приказом Минэкономразвития России от 29 августа 2025 г. № 568 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию туристских маршрутов» утверждены соответствующие рекомендации, в которых раскрыты основные принципы и этапы формирования туристских маршрутов, оценка востребованности туристского маршрута, привязка туристского маршрута к пунктам жизнеобеспечения.

Для продвижения НТМ, а также туристских маршрутов различной тематики важную роль играют местные туристско-информационные центры (ТИЦ), которые обычно располагаются в местах с большим потоком туристов. Туристы

получают информацию о том, как можно разнообразить свой маршрут, ознакомиться с маршрутами-спутниками, стоимостью и альтернативными видами транспорта. Информация о действующих ТИЦ размещается на сайте www.nbcrs.org, в которых на бесплатной основе туристы могут получить интересующую информацию о путешествиях на территории конкретной местности, а также получить бесплатные карты, путеводители.

Сервис ТИЦ становится адаптированным не только для российского, но и зарубежного туриста, становится понятным и удобным. Вместе с тем необходимо создание единой цифровой платформы для всероссийского сотрудничества для продвижения НТМ в целом, включая развитие мультимодальных пассажирских перевозок по НТМ «Золотое кольцо». При этом важно синхронизировать различные виды транспорта по маршрутам от точки А в точку Б.

Немаловажную роль имеет развитие маршрутов-спутников в рамках ТИЦ, которые являются альтернативными маршрутами или дополняющими основной маршрут.

Заключение

Субъекты, входящие в маршрут, в настоящее время осуществляют мероприятия по развитию городов и формированию их туристской привлекательности для широкого перечня целевых групп, включая реализацию мероприятий по развитию туристической инфраструктуры, благоустройству территорий и объектов, а также проведение культурных, спортивных, просветительских и иных событийных мероприятий, создающих туристский интерес.

Безусловно, для планирования поездок путешественники должны знать о предстоящих событийных мероприятиях в течение года, таких как фестивали, концерты, авто-велопробеги, ярмарки.

Однако в настоящее время каждый регион планирует и реализует свою стратегию продвижения и развития туристических маршрутов, опираясь на уникальные культурные и исторические особенности, что не приводит к единому восприятию

НТМ «Золотое кольцо» и не способствует формированию единого восприятия и идеологии.

Вместе с тем необходимо разработать единый бренд и стандарты, которые позволят создать целостный и гармоничный туристский продукт, представляющий объединение городов маршрута, обеспечивая путешественникам разнообразные и незабываемые впечатления.

Под единым брендом необходимо создать сувенирную продукцию, который должен быть прост и узнаваем.

При этом важной задачей остается транспортная доступность объектов туристского показа, входящих в маршрут «Золотое кольцо», обеспечена автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении, а также железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и должны быть доступны для пешеходного посещения и не только.

Важную роль играет растущий уровень профессионализма работников туристской сферы, что вызвано условиями возросшей конкуренции, в связи с чем необходимо выработать системный подход к изучению и определению специфики привлекательности каждого отдельного субъекта.

48 % всего номерного фонда «Золотого кольца» находится в Московской области. Степень развития гостиничной инфраструктуры значительно зависит от приближенности к Москве.

В большинстве регионов «Золотого кольца» гостиничная инфраструктура сконцентрирована в центрах, например, в Костроме расположено порядка 88 % номерного фонда Костромской области.

Основной задачей является формирование реестров различных туристических объектов на НТМ «Золотое кольцо России»

и его маршрутов-спутников, что позволит систематизировать данные и улучшить доступ к информации о культурных и исторических объектах, гостиницах, ресторанах и других компонентах туристской инфраструктуры, что позволит повысить эффективность управления туристской деятельностью в субъектах, обеспечить доступ к актуальной информации.

Кроме увеличения и развития навыков специалистов в туристской сфере необходимо развивать качество обслуживания туристов, которые привыкли к комфортабельным условиям за пределами нашей страны. Это создаст предпосылки для привлечения еще большего числа из дружественных стран.

При этом современные сети отелей и ресторанов должны вписываться в стиль городов и сохранять их исторический облик.

Важно увидеть переформатирование классического Золотого кольца, которое создаст новый продукт для любознательных путешественников разных возрастных категорий, ценящих не только историческое наследие, но и инновационные подходы, а также мотивирует их возвращаться вновь и вновь.

По-прежнему должны сохраниться духовные ценности нашей истории: честь, доброта, патриотизм и сплоченность, чтобы все это передавалось из поколения к поколению и оставалось неотъемлемой частью духовной культуры страны.

Иными словами, легендарный туристский маршрут, возникший в 1960-годах, должен стать важным инструментом для продвижения российских семейных и культурных ценностей, а также воспитать новых российских талантливых поэтов, музыкантов и художников.

Список источников

1. Мелентьев Ю.С. О «Золотом кольце» и связи времен / Ю.С. Мелентьев. – М.: Книга, 1990. – 286 с.
2. Бычков Ю.А. По Золотому кольцу России / Ю.А. Бычков, В.А. Десятников. – М.: Планета, 1981. – 254 с.
3. Болтунова Е.М., Егорова, Г.С. Территория и история: позднесоветские проекты «Города-герои» и «Золотое кольцо» / Е.М. Болтунова, Г.С. Егорова. – Москва: Издательство «Кучково поле», 2022. – 400 с.

4. Мясников А. Л. Золотое кольцо. История городов. Russia's Golden Ring (подарочное издание) / А. Л. Мясников. – М.: Александр ПРИНТ, 2007. – 304 с.
5. Глушкова В. Г. Золотое кольцо России / В. Г. Глушкова. – М.: Вече, 2018. – 384 с.
6. Орлова Е. В. Путешествие по городам Золотого кольца / Е. В. Орлова. – М.: Форум, 2012. – 152 с.
7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542> (дата обращения: 20.08.2025).
8. Приказ Минэкономразвития России от 7 июня 2025 г. № 386 «Об определении туристского маршрута в качестве национального туристского маршрута» туристскому маршруту «Золотое кольцо». – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ee73c4fb739834ea4a274dc1acea3c9b/386_07062025.pdf (дата обращения: 15.10.2025).
9. Реестр туристско-информационных центров Российской Федерации. – URL: <https://www.nbcrs.org/tic/> (дата обращения: 28.10.2025).
10. Экспертный совет – URL: https://www.atorus.ru/rest_in_russia/expert_council (дата обращения: 01.10.2025).
11. Автотур по достопримечательностям Золотого кольца – URL: <https://путешествуем.рф/article/auto-zolotoe-koltso> (дата обращения: 09.09.2025).
12. Туристический маршрут «Золотое кольцо» получил статус национального. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/turisticheskiy_marshrut_zolotoe_kolco_poluchil_status_nacionalnogo.html (дата обращения: 28.10.2025).
13. Национальные приоритеты. – URL: <https://национальныеприоритеты.рф/> (дата обращения: 28.10.2025).
14. К 2035 году Большое Золотое кольцо обеспечит 20 % турпотока. – URL: <https://lenta.ru/pressrelease/2022/08/08/zolko/> (дата обращения: 25.10.2025).
15. Новое прочтение классики – URL: <https://russpass.ru/zolotoe-kolco> (дата обращения: 28.10.2025).

References

1. Melentyev, Yu. S. (1990). *O «Zolotom kol'ce» i svyazi vremen [On the Golden Ring and the Connection of Times]*. Moscow: Kniga. (In Russ.).
2. Vy'chkov, Yu. A., Desyatnikov, V.A. (1981). *Po Zolotomu kol'czu Rossii [Along the Golden Ring of Russia]*. Moscow: Planeta. (In Russ.).
3. Boltunova, E. M., Egorova, G. S. (2022). *Territoriya i istoriya: pozdnesovetskie proekty` «Gorodageroi» i «Zolotoe kol'czo» [Territory and History: The Late Soviet Projects of the Hero Cities and the Golden Ring]*. Moscow: Publishing house «Kuchkovo pole». (In Russ.).
4. Myasnikov, A. L. (2007). *Zolotoe kol'czo. Istoriya gorodov. Russia's Golden Ring [The Golden Ring. History of Cities / Russia's Golden Ring]*. Moscow: Aleksandr PRINT. (In Russ.).
5. Glushkova, V. G. (2018). *Zolotoe kol'czo Rossii [The Golden Ring of Russia]*. Moscow: Vechе. (In Russ.).
6. Orlova, E. V. (2012). *Puteshestvie po gorodam Zolotogo kol'cza [Journey through the Cities of the Golden Ring]*. Moscow: Forum. (In Russ.).
7. «O nacional'ny'x celyax razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda» [“On the National Development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and beyond 2036”]: Decree of the President of the Russian Federation No. 309 dated on May 7, 2024. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542> (Accessed on August 20, 2025). (In Russ.).
8. «Ob opredelenii turistskogo marshruta v kachestve nacional'nogo turistskogo marshruta» turistskomu marshrutu «Zolotoe kol'czo» [“On the definition of a tourist route as a national tourist route to the Golden Ring tourist route”]: Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dated on June 7, 2025 No. 386. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ee73c4fb739834ea4a274dc1acea3c9b/386_07062025.pdf (Accessed on October 15, 2025). (In Russ.).

9. *Reestr Turistsko-Informacionny`x Centrov Rossijskoj Federacii [Register of Tourist Information Centers of the Russian Federation]*. URL: <https://www.nbcrs.org/tic/> (Accessed on October 28, 2025). (In Russ.).
10. *E`kspertny`j sovet [Expert Council]*. URL: https://www.atorus.ru/rest_in_russia/expert_council. (Accessed on October 01, 2025). (In Russ.). (Accessed on October 01, 2025). (In Russ.).
11. *Avtotur po dostoprimechatel`nostyam Zolotogo kol`cza [Auto tour of the sights of the Golden Ring]*. URL: <https://puteshestvuem.rf/article/auto-zolotoe-koltso> (Accessed on September 09, 2025). (In Russ.).
12. *Turisticheskij marshrut Zolotoe kol`czo poluchil status nacional`nogo [The Golden Ring tourist route has been granted national status]*. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/turisticheskij_marshrut_zolotoe_kolco_poluchil_status_nacionalnogo.html (Accessed on October 28, 2025). (In Russ.).
13. *Nacional`ny`e priority. [National priorities]*. URL: <https://национальныеприоритеты.рф/> (Accessed on October 28, 2025). (In Russ.).
14. *K 2035 godu Bol`shoe Zolotoe kol`czo obespechit 20 % turpotoka [By 2035, the Big Golden Ring will provide 20 % of the tourist flow]*. URL: <https://lenta.ru/pressrelease/2022/08/08/zolko/> (Accessed on October 25, 2025). (In Russ.).
15. *Novoe prochtenie klassiki [A new reading of the classics]*. URL: <https://russpass.ru/zolotoe-kolco> (Accessed on October 28, 2025). (In Russ.).